

САМООБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Норкулова Динара Умидовна

Студент 3- курса Факультет языков

Термезского государственного педагогического института

Аннотация: В статье рассматриваются процессы самообразования школьников в условиях современной системы образования, выявление основные проблемы и предложение пути их решения.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida maktab o'quvchilarining mustaqil ta'lim olish jarayonlarini ko'rib chiqiladi, asosiy muammolar aniqlanadi va ularni hal qilish yo'llari taklif qilinadi.

Abstract: This article examines the processes of independent education of schoolchildren in the modern education system, identifies the main problems and suggests ways to solve them.

Ключевые слова: Самообразование, стимулирование, современные технологии, мотивация, поддержка, информации, платформы, самодисциплина.

Kalit so'zlar: Mustaqil ta'lim, rag'batlantirish, zamonaviy texnologiyalar, motivatsiya, qo'llab-quvvatlash, axborot, platformalar, o'z-o'zini tarbiyalash.

Keywords: Self-education, stimulation, modern technologies, motivation, support, information, platforms, self-discipline.

"Я никогда не учу своих учеников.

Я только даю условия, при которых они могут сами учиться."

А. Эйнштейн.

Самообразование школьников является важным аспектом современного образовательного процесса, способствующим развитию критического мышления, самостоятельности и ответственности за результаты обучения. В условиях быстрого изменения информационной среды и требований к профессиональным навыкам самообразование позволяет школьникам адаптироваться к новым вызовам, расширять знания вне рамок школьной программы и готовиться к непрерывному обучению на протяжении всей жизни. С философской точки зрения, самообразование - процесс познания, который подчинен основным закономерностям теории познания, результатом которого выступают новые знания [1]. С точки зрения психологии самообразование понимается как дополнительная работа школьников, по усовершенствованию своих знаний [2]. В современной педагогике самообразование рассматривается как важная часть общего образовательного процесса, способствующая развитию когнитивных и личностных качеств ученика. Ключевыми факторами успешного самообразования являются мотивация, доступ к разнообразным образовательным ресурсам, поддержка со стороны педагогов и умение эффективно организовывать своё время. В.А. Невский обращает внимание на то, что самообразование - это непрерывный процесс "от колыбели до могилы", заключающийся в самостоятельном освоении не "основ всех наук", а только знаний, отвечающих "преобладающим интересам, в соответствии с индивидуальной одаренностью" [3].

Самообразование — это процесс активного самостоятельного освоения знаний, умений и навыков, который осуществляется учеником по собственной инициативе или при частичной поддержке педагога. В отличие от традиционного обучения, где учитель играет ключевую роль в передаче знаний, самообразование предполагает высокий уровень самостоятельности и ответственности со стороны ученика. Одним из главных преимуществ самообразования является способность школьников к самостоятельной работе с информацией. Это включает умение находить, анализировать и использовать

различные источники знаний, что помогает ученикам быть более независимыми и готовыми к взрослой жизни. Многочисленные пособия, изданные в послереволюционный позволяют понять, что именно понимали советские педагоги-новаторы под самообразованием, в чем видели его функции и содержание.

Самообразование играет важную роль в подготовке школьников к высшему образованию, где от студентов требуется высокий уровень самостоятельности. Умение эффективно учиться без постоянной поддержки преподавателя становится ключевым для успешного обучения в университете.

Хотя самообразование подразумевает большую степень самостоятельности учащихся, роль учителя остается важной. Учитель может:

- Мотивировать и направлять учеников. Даже в условиях самообразования педагог может быть источником вдохновения и помогать ученикам находить интересные и актуальные темы для изучения.

- Предоставлять ресурсы. Учитель может помочь школьникам ориентироваться в огромном потоке информации, предоставляя проверенные источники и учебные материалы.

- Контролировать процесс и поддерживать обратную связь. Периодическое обсуждение прогресса и затруднений с учителем помогает учащимся более эффективно организовывать свою работу и получать поддержку в случае необходимости.

Умение самостоятельно учиться помогает школьникам стать более гибкими и приспособленными к условиям быстро меняющегося мира. Существуют различные формы самообразования школьников: самостоятельное изучение материала, выполнение проектных работ, участие в научно-исследовательской деятельности, подготовка докладов и рефератов. Методы самообразования включают использование информационных технологий, выполнение учебных заданий с элементами самооценки, участие в онлайн-курсах и вебинарах.

Современные технологии играют важную роль в самообразовании. Онлайн-курсы, образовательные платформы и видеолекции позволяют учащимся получать знания и навыки в удобное для них время. Важно, чтобы школьники умели пользоваться такими ресурсами эффективно, а учителя могли помочь сориентироваться в их разнообразии. Современные технологии существенно облегчают процесс самообразования школьников. Интернет предоставляет доступ к огромному количеству образовательных ресурсов: онлайн-курсам, библиотекам, видеоурокам и научным статьям. Также появляются специальные образовательные платформы и приложения, которые помогают школьникам организовать процесс обучения и получать обратную связь.

Вот примеры таких платформ:

- Coursera и edX — международные платформы, которые предлагают курсы от ведущих университетов и компаний мира.
- Duolingo — популярное приложение для изучения иностранных языков.
- Khan Academy — ресурс с большим количеством видеоуроков по различным школьным предметам.

Вот пример,, ученик, увлекающийся программированием, может самостоятельно изучать языки программирования, такие как Python или JavaScript, проходя курсы на этих платформах. Важно, что такой подход позволяет ему учиться в удобное время и в своём темпе.

Один из самых эффективных способов самообразования — это создание собственных проектов. Например, ученик, интересующийся робототехникой, может собрать собственный робот или участвовать в соревнованиях по робототехнике. Это не только помогает развивать навыки программирования и инженерии, но и учит решать реальные задачи и работать в команде. Многие школьники сегодня создают образовательные блоги или снимают видеоуроки на YouTube по темам, которые их интересуют. Подготовка материалов для таких проектов требует глубокого погружения в тему, поиска информации и

её систематизации. Таким образом, они не только делятся знаниями с другими, но и сами учатся на этом.

Школьники могут участвовать в различных предметных олимпиадах и конкурсах. Это стимулирует их к более глубокому изучению предметов, помогает развивать навыки самостоятельного поиска информации и усвоения новых знаний. Например, участие в математической олимпиаде требует от ученика самостоятельной подготовки, решения нестандартных задач и изучения дополнительных материалов. Если школьник увлечён биологией или физикой, он может самостоятельно искать и читать книги и статьи на интересующие его темы. Например, книга Стивена Хокинга "Краткая история времени" может расширить знания по астрофизике, а работы Ричарда Докинза — помочь лучше понять теорию эволюции.

Для успешного развития самообразования необходимо:

- Развивать у школьников навыки самоконтроля и планирования учебного процесса.
- Обеспечивать доступ к качественным образовательным ресурсам.
- Содействовать развитию внутренней мотивации к учебе через создание интересных и значимых для школьников задач.
- Организовывать поддержку со стороны учителей и родителей.

И ещё создание мотивационной среды. Учителя и родители могут поощрять школьников к самостоятельному поиску информации, задавая вопросы, требующие анализа и размышлений. Для примера, на уроках учитель может предложить ученикам самим найти ответы на сложные вопросы, используя различные источники. Однако самообразование школьников сопряжено с рядом трудностей:

- Недостаток самодисциплины. Не все ученики обладают достаточной самодисциплиной, чтобы регулярно и качественно заниматься самообразованием.

- Огромный объем информации. Важно уметь фильтровать информацию, что является сложной задачей для многих школьников.

- Отсутствие навыков самоорганизации. Ученики могут испытывать трудности с планированием времени и постановкой целей.

Учителя играют важную роль в формировании у школьников навыков самообразования. Они должны создавать условия для развития самостоятельной познавательной деятельности, стимулировать интерес к знаниям, развивать критическое мышление и умение анализировать полученную информацию.

Самообразование — это неотъемлемая часть успешного обучения в современной школе. Оно помогает школьникам развивать критическое мышление, самостоятельность и ответственность за свои знания. Примеры использования онлайн-курсов, научных книг, проектов и участия в олимпиадах демонстрируют, что возможности для самообразования безграничны. Я думаю, если учителя и родители поддерживают и направляют учеников на пути к само

стоятельному обучению, создавая для этого благоприятные условия, то и получат плоды.

Список использованных литератур

1. Гальперин П.Я., Кабыльницкая С.Л. Экспериментальное формирование внимания. М., 1974.

2. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроке. М., 1961.

3. Карнышев А.Д., Винокуров М.А., Трофимова Е.Л. Межэтническое взаимодействие и межкультурная компетентность. Иркутск, 2009